

Capacitando Jovens no georreferenciamento de narrativas sobre seu território

DOI 10.5281/zenodo.11206599

Silvia Camargo Fernandes Miranda, Fábio Garboggini Bomfim e Giovana Oliveira Silva

Federal University of Bahia

O presente resumo consiste no relato de duas experiências de capacitação na ferramenta livre de georreferenciamento de narrativas, StoryMap JS, visando a apropriação de conhecimentos locais, caracterizando a atuação da comunidade local e gerando informações acessíveis a todos. Essas oficinas de capacitação são algumas das atividades de extensão do projeto MAPEIA JOVENS desenvolvido pelo capítulo “Youth Mappers at UFBA⁹”. Essas atividades utilizaram o StoryMap como ferramenta principal e de forma complementar foram utilizadas as ferramentas Google Earth e Street View. As oficinas desse projeto são focadas em jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica e acontecem em sala de aula com computadores, com acesso à internet, da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Acredita-se que a capacitação de comunidades vulneráveis em mapeamento humanitário é uma abordagem importante para fortalecer a resiliência e a capacidade de resposta dessas comunidades. Em especial, diante da exclusão e segregação socioespacial que consolidam barreiras para o acesso às oportunidades, essas atividades promovem a equiparação em espaços urbanos. Salvador (Bahia, Brasil) não difere de outras capitais brasileiras que impõe diversos desafios aos moradores de renda mais baixa.

⁹ Youth Mappers at UFBA é um grupo formado por professores e estudantes da Universidade Federal da Bahia, que tem por objetivo utilizar e incentivar o uso de plataformas e dados geoespaciais abertos, com o intuito de promover ações e projetos voltados para as necessidades da sociedade baiana, realizando ações de mapear e de formar mapeadores que trabalhem com as necessidades locais. O Youth Mappers at UFBA é um capítulo do Youth Mappers, que é uma comunidade global de estudantes, pesquisadores, educadores e acadêmicos que usam tecnologias geoespaciais públicas para destacar e enfrentar diretamente os desafios de desenvolvimento em todo o mundo. Youth Mappers at UFBA pretende ser referência na formação de jovens mapeadores com o uso de geotecnologias de mapeamento colaborativo no Estado da Bahia, contribuindo com o desenvolvimento de uma geração de

Ressalta-se a falta de diálogo com essas comunidades, que apresentam carência de acesso à educação, cultura, esporte e emprego, prejudicando a implementação do urbanismo social, que busca soluções através da participação da comunidade em intervenções de infraestrutura básica para proporcionar qualidade de vida a seus moradores. Assim, acredita-se que esses jovens, ao receberem essa capacitação, tornem-se melhor capacitados para buscar oportunidades para reverter esse cenário de desigualdade, inclusive no que diz respeito ao acesso ao ensino público universitário.

Ainda que o StoryMaps JS não se configure como uma ferramenta de mapeamento colaborativo, a prática realizada conduziu os jovens a coletar informação e pensar coletivamente no território se configurando em uma ferramenta importante para promoção da reflexão e para pontuar potencialidades e problemas socioeconômicos e ambientais. Observa-se assim possibilidades de se otimizar o trabalho em seus territórios, além de efetivar uma melhoria no processo de participação da sociedade local nas ações de responsabilidade do poder público.

A primeira capacitação aconteceu com uma turma de alunos de escolas públicas, oriundo de outro programa de extensão proveniente também da Escola Politécnica da UFBA, denominado “Ciências de Dados na Educação Pública¹⁰”. Este programa consiste em desenvolver,

jovens mapeadores com habilidades de liderança, e capazes de compreender e mudar o mundo através do compartilhamento de experiências colaborativas visando a construção de comunidades mais resilientes (YOUTHMAPPERSUFBA, 2022).

¹⁰ Este programa funciona desde 2019, porém devido a pandemia causada pelo covid-19, foi necessário realizar as atividades de forma online desde 2020 até 2021. As ações do programa atuam em seis escolas públicas da cidade de Salvador: Colégio Estadual Mário Costa Neto, Colégio Estadual Evaristo da Veiga, Colégio Estadual Henriqueta Martins Catharino, Colégio Estadual Ypiranga, Colégio Municipal Cidade de Jequié e Colégio Estadual da Bahia Central. E atualmente conta com cinquenta alunos das escolas públicas parceiras, encorajando e transformando o desenvolvimento da

apoiar e transformar a educação de estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio de Escolas Públicas, situadas nos bairros do entorno da UFBA. A atividade tinha o foco em questões de microacessibilidade física à escola pública por eles frequentada. Também foram discutidos aspectos referentes à Política Nacional de Mobilidade Urbana¹¹, que visa: planejar as cidades e a mobilidade juntas; focar em mover pessoas, não carros; encorajar o uso eficiente do solo e da infraestrutura; engajar partes interessadas na tomada de decisões; projetar com acesso para todos; evoluir rumo à emissão zero; cobrar tarifas justas; gerar benefícios públicos via dados abertos; promover a integração e a conectividade dos modos de transportes e promover a operação compartilhada de veículos autônomos.

A segunda experiência capacitou jovens lideranças da comunidade quilombola¹² chamada Comunidade Pedra da Sereia, também em Salvador, onde já acontece outro projeto de extensão (este na área de coleta dos dados socioeconômicos dos moradores) coordenado por professores do departamento de estatística da UFBA. Esta atividade teve como temática central Estatística e Cidadania no Mapeamento de Comunidades.

Desta forma, em ambas oficinas, a proposta consistiu em solicitar que os jovens mapeiem os empreendimentos no entorno da escola e na comunidade, buscando as potencialidades do bairro, como, por exemplo: divulgando pequenos empreendedores, história de como surgiu, endereço, como acessar, informações e descrições do que é oferecido, preços, prazo de entrega e frequência, quando for o caso. Envolveu-se assim, a participação ativa da comunidade para um desenvolvimento integrado através de um cenário de fala e escuta das necessidades do próprio local.

A metodologia consistiu em dar prosseguimento, em encontros subsequentes, quando são organizadas as informações trazidas pelos jovens e armazenadas as mídias (fotos, textos e links para vídeos ocasionalmente) em documento do google drive.

ciência e tecnologia em prol de uma sociedade menos desigual e criativa. Esses alunos estão divididos em equipes direcionadas a apoiar e transformar a realidade a partir da 'Ciência de Dados', cada equipe possui seu papel e ao mesmo tempo trabalham de forma paralela. Além das aulas ministradas por estudantes de graduação que são bolsistas do programa, os estudantes elaboram e confeccionam projetos de ciências orientados pela equipe de 'Práticas Investigativas' que por sua vez tem o objetivo de estimular a prática de produção de conhecimento científico a partir de experimentos educativos que contribuem para resolução do trabalho de investigação de problemas da sociedade (CIENCIADEDADOSEP, 2022).

Em seguida, a oficina continuou com explicações e acompanhamento da execução na plataforma, com o passo-a-passo para montar o StoryMap. Com base nas informações trazidas pelos jovens da comunidade e após as explicações das funcionalidades da plataforma terem sido expostas, foi estimulado o debate de como poderia ser construído um StoryMap, tendo como foco a comunidade do Alto da Sereia, onde seriam demonstrado, dentre outras coisas: a sua história, os lugares turísticos, as modificações feitas ao longo do tempo, as personalidades que fazem parte do imaginário comunitário. Após a sugestão de realizar a construção do StoryMap, cada jovem é estimulado a elaborar um story maps de seu interesse. No último momento o produto elaborado é compartilhado e contextualizado pelo próprio jovem mapeador, ressaltando o relato das contribuições que essa ferramenta pode dar no seu dia-dia (Figura 1).

Figura 1 - Jovens discutido sobre a área e apresentado projeto realizado

11 Lei Federal Nº 12.587 que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, se trata de um marco regulatório e determina princípios, diretrizes e objetivos que façam prevalecer o respeito que todo o cidadão possui no uso de seus direitos nos deslocamentos urbanos e acessos facilitados às funções disponibilizadas pelos espaços urbanos, podendo prever grandes revoluções em como as cidades promoverão a acessibilidade a mobilidade urbana aos seus cidadãos.

12 Quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil e simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação (IBGE, 2023)

Como resultado, é possível vislumbrar contribuições na formação desses jovens, proporcionando experiências que possam ampliar conhecimentos para que sejam aplicados em processos de discussão, minimização e resistência dos problemas cotidianos de exclusão social.

Cabe ressaltar que o projeto pretende dar continuidade às atividades. Foi possível perceber a aquisição de certo empoderamento desses jovens frente às dificuldades, como a busca de melhorias nos deslocamentos, de casa para a escola, entre outras.

Referências

Youth Mappers at UFBA. 2023. Disponível em: <<https://sites.google.com/view/youthmappersufba/p%C3%A1gina-inicial>>. Acesso em: 23/08/2023.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quilombolas no Brasil. Disponível em <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/21311-quilombolas-no-brasil.html>>. Acesso em: 23/08/2023

INSPER, Centro de Ciência de Dados. Semana de Ciência de Dados e Engenharia. 2022 Disponível em <<https://lp.insper.edu.br/semana-de-ciencia-de-dados-e-engenharia-2022-0-0>> Acesso em: 23/08/2023.